

SERHOSIL БИОПРЕПАРАТИ ВА ТУПРОҚҚА ТУРЛИ МУДДАТ ВА УСУЛЛАРДА ИШЛОВ БЕРИШНИНГ ТУПРОҚ МИКРООРГАНИЗМЛАРИ ФАОЛЛИГИ ҲАМДА ҒЎЗА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Ботирова Насиба Тохировна¹, Карабаев Икромжон Тўраевич²

¹Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, мустақил тадқиқотчи

<https://orcid.org/orcid:0009-0003-4336-2247>

²қ.х.ф.д., профессор Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар Миллий маркази

<https://orcid.org/orcid:0000-0002-8086-2289>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219316>

Аннотация. Ушбу мақолада, ҳар-хил муддатда ва усулларда тупроққа асосий ишлов бериб, чигитга ва ғўзанинг амал даври давомида SERHOSIL биопрепаратини қўллашнинг тупроқ микроорганизмлари фаоллигига ва ғўза ҳосилдорлигига таъсири натижалари келтирилган. Кузги бугдой ўримида сўнг ёзда дискли плуг билан 28-30 см чуқурликда ҳайдаб Serhosil биопрепаратини қўллаш орқали фойдали микроорганизмлар фаоллиги учун қулай шароит яратилди. Тупроқ қатламларини чуқур аралаштирмасдан ишлов бериш натижасида ернинг устки қисмини тўлиқ майин тупроқ билан таъминланиши, барча илдиз-ангиз қолдиқларини 28-30 см чуқурликка қўмилиши ва мавжуд намликни бугланишининг олди олиниши натижасида ҳайдов қатламда намликни етарли бўлиши ва тупроқ структурасининг яхшиланиши орқали микроорганизмлар ривожланиши учун оптимал муҳит шаклланганлиги аниқланди. SERHOSIL биопрепаратини қўллаш орқали 3,8-12,0 с/га гача қўшимча пахта ҳосил олишга эришилган.

Калит сўзлар: Кузги шудгор, оддий плуг, дискали плуг, ҳайдаш усуллари ва муддатлари, SERHOSIL биопрепарати, аммонификатор, актиномицет, ҳосил.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по влиянию различных сроков и способов основной обработки почвы, а также применения биопрепарата SERXOSIL на активность почвенных микроорганизмов и урожайность хлопчатника. После уборки озимой пшеницы летняя вспашка дисковым плугом на глубину 28–30 см в сочетании с внесением биопрепарата SERHOSIL создавала благоприятные условия для жизнедеятельности полезных микроорганизмов. В результате обработки без глубокого перемешивания слоев почвы верхний слой почвы был полностью обеспечен мелкоземом, все корневые и пожнивные остатки были заделаны на глубину 28–30 см, а также предотвращено испарение влаги. Благодаря достаточному увлажнению пахотного слоя и улучшению структуры почвы сформировалась оптимальная среда для развития микроорганизмов. Применение биопрепарата SERHOSIL позволило получить дополнительную урожайность хлопка в размере 3,8–12,0 ц/га.

Ключевые слова: осенняя вспашка, обычный плуг, дисковый плуг, способы и сроки вспашки, биопрепарат SERHOSIL, аммонификатор, актиномицет, урожай.

Abstract. This article presents the results of studies on the effect of different timing and methods of primary soil tillage, as well as the application of the SERKHOSIL biopreparation, on

soil microorganism activity and cotton yield. After winter wheat harvesting, summer plowing with a disk plow to a depth of 28–30 cm combined with the application of SERKHOSIL created favorable conditions for the activity of beneficial microorganisms. As a result of tillage without deep mixing of soil layers, the topsoil was fully supplied with fine earth, all root and stubble residues were incorporated to a depth of 28–30 cm, and moisture evaporation was prevented. Due to sufficient moisture in the arable layer and improvement of soil structure, an optimal environment for microorganism development was formed. The application of the SERKHOSIL biopreparation resulted in an additional cotton yield of 3.8–12.0 c/ha.

Keywords: *autumn plowing, moldboard plow, disk plow, tillage methods and timing, SERKHOSIL biopreparation, ammonifier, actinomycete, yield.*

Кириш. Тупроқдаги биологик жараёнларнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучларидан бири бу унда яшовчи микроорганизмлардир. Замонавий қишлоқ хўжалигида микроорганизмларнинг сони, таркиби, фаолияти ҳамда уларнинг агрономик аҳамиятини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Олимларнинг [1] таъкидлашларича сўнгги йилларда дунёда қишлоқ хўжалигини биологизация, экологизация қилиш ғоясига катта қизиқиш пайдо бўлиб, бунда микроорганизмлар тупроқ ҳосил бўлиш жараёнида, озикланиш ва тупроқнинг фитосанитар ҳолатида муҳим аҳамиятга эгадир. J.Holátko et all [2], L.Solden, K.Lloyd, K.Wrighton [3] ларнинг кузатиш натижалари асосида тупроқдаги микроорганизмлар тупроқнинг физик хусусиятларига ҳам таъсир кўрсатиб, микроб моддалар эса структура ҳосил қилувчи агент бўлиб, бириктирувчи зарралар орқали тупроқни ўзи билан мустаҳкамлайди. Ҳозирги вақтда тупроққа ишлов бериш ва экологик тоза биопрепаратларни қўллаш замонавий қишлоқ хўжалигининг энг муҳим агротехник бўғинларидан бири бўлиб, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, экологик барқарорликни таъминлаш ҳамда ҳосилдорликни самарали оширишда катта аҳамият касб этмоқда.

Тадқиқот материаллари ва услублари. Дала тажрибалари 2015-2017 йиллар давомида ПСУЕАИТИ тажриба даласида ўтказилди. Тадқиқот объекти Serhosil биопрепарати [4], ғўзанинг Бухоро 102 нави ва Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари бўлди. Тажрибаларда тупроққа экишдан аввал асосий ишлов кузда ва ёзда оддий плугда, ёзда дискли плуг ёрдамида ҳайдов ўтказилди. Илмий тадқиқот ишларини ўтказишда таҳлиллар, фенологик кузатувлар ва ҳисоблашлар ЎзПИТИда қабул қилинган Дала тажрибаларини ўтказиш услублари [5] қўлланмаси ва микроорганизмларнинг умумий миқдори умумқабул қилинган усул — суюлтиришлар кетма-кетлиги ва сўнгра махсус озуқа муҳитларига экиш орқали амалга оширилди [6].

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Ғўзанинг 3-4 чин барг фазасида кузда тупроққа 28-30 см чуқурликда оддий омоч ёрдамида шудгорлаш ўтказилган (1) вариантда аммонификатор бактерияларнинг сони 0-15 см қатламда $2,2 \times 10^7$ КХҚБ/г тупроқни ташкил этган бўлса, кузги буғдойнинг ҳосилини йиғиштириб олингандан сўнг ёзда ерга 28-30 см чуқурликда омоч ёрдамида ҳайдов қилинган 2-вариантда $8,0 \times 10^6$ КХҚБ/г тупроқни, ёзги муддатда дискали омоч ёрдамида 28-30 см чуқурликда ҳайдов ўтказилган 3-вариантда бу кўрсаткичлар $3,4 \times 10^7$ КХҚБ/г тупроқ га тенг бўлганлиги кузатилди. Ғўзанинг ушбу фазасида юқоридаги ҳайдовлар фонида экиш олдидан чигитга Serhosil биопрепарати билан 33 л/г меъёрда ишлов берилганда аммонификатор бактериялар сони $4,2 \times 10^7$ КХҚБ/г тупроқни ташкил этди. Ёзда ерга 28-30 см чуқурликда омоч ёрдамида ва дискали омоч

ёрдамида 28-30 см чуқурликда ҳайдов қилиниб, Serhosil биопрепарати қўлланилган вариантларда эса $8,6 \times 10^6$ - $6,0 \times 10^7$ КХҚБ/г тупроқни ташкил этганлиги кузатилди.

Типик бўз тупроқлари шароитида ёзда ерга 28-30 см чуқурликда омов ёрдамида ҳайдов ўтказилганда (2-вар.) катта кесаклар пайдо бўлиб, ушбу кесаклар орасида бўшлиқ ҳосил бўлиши натижасида намликни тез буғланиши кузатилди. Намликни етишмаслиги натижасида аммонификатор бактерияларнинг миқдори бу вариантларда кузда омовда ва ёзда дискали плугда ҳайдов ўтказилган вариантларга нисбатан бир тартибга камлиги кузатилди.

Ўзанинг шонлаш даврида турли усул ва муддатларда тупроққа ишлов бериш технологияси қўлланилиб, Serhosil биопрепарати қўлланилган вариантларда аммонификатор бактерияларнинг фаоллиги юқоридаги қонуният асосида кўпайиб борганлиги кузатилди. Олиб борган тадқиқотларимизда ўзанинг шонлаш даврида кузги буғдойдан сўнг ёзда ерга дискали омов ёрдамида 28-30 см чуқурликда ҳайдов ўтказилган вариантларда (3-6 вар.) ҳам уларнинг миқдори бир тартибга яъни $6,8 \times 10^7$ - $8,7 \times 10^7$ КХҚБ/г кузатилиб, бу ўсимликнинг амал даври давомида олиб борилган агротехник ва агрокимёвий ишловларнинг таъсири билан изоҳланади. Аммонификатор бактерияларнинг энг юқори фаоллиги ўзанинг шонлаш фазасида кузатилди.

Ўзанинг амал даври охиридаги олиб борилган кузатувларда аммонификаторларнинг миқдори барча вариантларда бир текисда камайганлиги кузатилганлиги олиб борилган таҳлилларда кузатилди.

1-расм. Турли усул ва муддатларда тупроққа асосий ишлов бериб, SERHOSIL биопрепарати қўлашни тупроқдаги аммонификаторларга таъсири (0-15см)

Тупроқдаги актиномицетлар микроорганизмлар орасида алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, улар органик моддаларнинг парчаланиши, антибиотиклар ишлаб чиқарилиши ва тупроқнинг биологик фаоллигини сақлашда муҳим роль ўйнайди. Қишлоқ хўжалигида қўлланиладиган турли агротехник тадбирлар, хусусан, ҳайдов усуллари, биопрепаратлар актиномицетлар фаоллигига бевосита таъсир кўрсатиб, суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида актиномицетлардан *Sarcina sp*, *Nocardia*, *Streptomyces* авлодига мансуб микроорганизм турлари учраши аниқланди.

Тадқиқот олиб борилган суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида ўзанинг амал даври давомида актиномицетлар миқдори нормада, $2,0 \times 10^4$ - $6,0 \times 10^5$ КХҚБ/г тупроқ оралиғида бўлиши, ўзанинг шонлаш даврида барча вариантларда уларнинг энг юқори миқдори $6,0 \times 10^5$ КХҚБ/г тупроқни ташкил этгани аниқланди.

Бунда юқори кўрсаткичлар кузда анъанавий усулда, яъни 28-30 см чуқурликда омов ёрдамида шудгор ва ёзда дискали омов ёрдамида 28-30 см чуқурликда хайдов ўтказилиб Serhosil биопрепарати қўлланилган (3-6 вар.) вариантларда аниқланди.

2-расм. Турли усул ва муддатларда тупроққа асосий ишлов бериб, SERHOSIL биопрепарати қўлашни тупроқдаги актиномицетларга таъсири (0-15см)

3-расм. Турли усул ва муддатларда тупроққа асосий ишлов бериб, SERHOSIL биопрепарати қўлашни тупроқ микроорганизмларига таъсири.

Ўза етиштиришда тупроққа турли усуллар ва муддатларда асосий ишлов бериш ва Serhosil биопрепаратининг самарадорлигини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Илмий изланишларда кузда 28-30 см чуқурликда омов ёрдамида шудгор қилиниб, анъанавий усулда парваришланган 1-вариантда (назорат) пахта ҳосилдорлиги 32,9-31,2-33,9 ц/га ни ташкил этган бўлса, худди шундай ерга ишлов бериш технологияси қўлланилиб, экиш олдида чигитга биопрепарат билан 33 л/т меъёрда ҳамда ўзанинг 3-4 чин барг ва шоналаш даврида 10 л/га меъёрдан барг орқали озиклантирилган 4-вариантда назоратга нисбатан қўшимча 2,2-2,8-2,3 ц/га гача ҳосил олинган. Ёзда 28-30 см чуқурликда оддий омов ёрдамида хайдов ўтказилган 2-вариантда (назорат) пахта ҳосилдорлиги 27,5-27,8 ц/га ни ташкил этиб, шу фонда экиш олдида чигитга юқоридаги меъёрда биопрепарат қўлланилган 5-вариантда қўшимча 3,3-2-3,6 ц/га гача ҳосил олинди. Кузги буғдой ўрмидан сўнг, майдонни ёзги муддатда дискали омов ёрдамида 28-30 см чуқурликда хайдов қилинган 3-вариантда пахта ҳосили 35,5-34,7-37,3 ц/га ни, шу фонда биопрепарат қўлланган 6-вариантда 3,7-4,1-3,5 ц/га гача қўшимча ҳосил олингани аниқланди.

4-расм. Кузги буғдойдан сўнг ерга турли усул ва муддатда ишлов бериб, SERHOSIL препарати билан ишлов беришнинг пахта хосилига таъсири, ц/га (2015-2017 йй.)

Хулоса. Олинган натижалар асосида қуйидаги хулосалар қилиш мумкин, кузги буғдой ўрмидан сўнг ёзда дискли плуг билан 28-30 см чуқурликда ҳайдаб Serhosil биопрепаратини қўллаш орқали фойдали микроорганизмлар фаоллиги учун қулай шароит яратилди. Тупроқ қатламларини чуқур аралаштирмасдан ишлов бериш натижасида ернинг устки қисмини тўлиқ майин тупроқ билан таъминланиши, барча илдиз-анғиз қолдиқларини 28-30 см чуқурликка қўмилиши ва мавжуд намликни буғланишининг олди олиниши натижасида ҳайдов қатламда намликни етарли бўлиши ва тупроқ структурасининг яхшиланиши орқали микроорганизмлар ривожланиши учун оптимал муҳит шаклланиши аниқланди. Шунингдек шу фонда чигитга Serhosil биопрепарати билан 33 л/т меъёрда ишлов берилиб, ғўзанинг 3-4 чин барг ва шоналаш даврида 10 л/га меъёрдан барг орқали озиклантириш ғўзани ўсиши, ривожланишига ижобий таъсир кўрсатиши ва юқори ҳосил олинганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Тихонович И.А., Круглов Ю.В. Микробиологические аспекты плодородия почвы и проблемы устойчивого земледелия // Плодородию 2006. №5. С.9.
2. Holátko J., Brtnický M., Kučerík J., Kotianová M., Elbl J., Kintl A., Kynický J., Benada O., Datta R., Jansa J. Glomalin – Truths, myths, and the future of this elusive soil glycoprotein // Soil Biol. Biochem. 2021. V. 153. P. 108116. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2020.108116>.
3. Solden, L., Lloyd, K., & Wrighton, K. (2016). The bright side of microbial dark matter: Lessons learned from the uncultivated majority. *Current Opinion in Microbiology*, 31, 217–226. <https://doi.org/10.1016/j.mib.2016.04.020>
4. Патент № LAP2010 0618 Способ получения биопрепарата на основе микроводоросле р. *Scenedesmus*. Ташкент, 2014 г.
5. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари.-ЎзПТИ:Тошкент. 2007.- 146 б.
6. Звягинцев Д. Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии. Москва, 1991. -304. с.